

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 1

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсайдовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, PhD кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Inoyatov A.Sh., Saidova M.A. MICROCIRCULATORY DISTURBANCES IN PATIENTS WITH POST-COVID SYNDROME AND TROPHIC ULCERS OF THE MUCOSUS MEMBRANE OF THE ORAL CAVITY.....	6
2. Ibragimova M.Kh., Juraeva S.R. THE ROLE OF CHOLISAL IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIODONTAL AND ORAL MUCOSA DISEASES.....	11
3. Ibragimova M.Kh., Omonova Sh.F., Nomurodova F.L., Normurodova A.K. ASSESSMENT OF THE MICROBIOLOGICAL STATUS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS.....	14
4. Fozilov M.M., Bekmurov B.G., Xaydarov B.X., Saitnazarov J.E., Cho'liyev O.O. PREVENTION OF ALVEOLAR RIDGE ATROPHY AND DEFORMATIES AFTER TOOTH EXTRACTION. (An article review).....	19
5. Mukhsinova M.Kh., Raimkulova D.F. CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES AND METHODS OF MODERN THERAPY OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN.....	24
6. Khushmurodova M.A., Madjidova Y.N., Samatov F., Urakova U. ASSESSMENT OF PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN INFANTS WITH BILIRUBIN-INDUCED NEUROLOGICAL DYSFUNCTION.....	30
7. Tursunkulova D.A. MODERN METHODS OF NEBULIZER THERAPY FOR ACUTE BRONCHOO- OBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....	37
8. Shavazi Nurali Mamedovich, Tursunkulova Dilshoda Akmalovna INFLUENCE OF RISK FACTORS ON THE COURSE OF OBSTRUCTIVE BRONCHITIS ON THE BACKGROUND OF ENCEPHALOPATHY IN YOUNG CHILDREN.....	41
9. Yuldasheva N.A., Kamilov Kh.P. LABORATORY RESEARCH PREGNANT WOMEN WITH HERPETIC STOMATITIS.....	45
10. Halimov A.A., Tulaboeva G.M., Sagatova H.M., Abdukadirova N.M., Muminov S.D. CHRONIC HEART FAILURE AND LIVER DYSFUNCTION (Literature review).....	50

Ibragimova M.Kh
Juraeva S.R.

Tashkent State Dental Institute
jorayevasojida669@gmail.com

THE ROLE OF CHOLISAL IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIODONTAL AND ORAL MUCOSA DISEASES

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7581999>

ABSTRACT

The article presents the results of clinical observations of different authors on the process and results of treatment of periodontal diseases and oral mucosa using the drug “Cholisal®”. It was found that the appointment of this drug is justified in many diseases, such as gingivitis, periodontitis, traumatic injuries of the oral mucosa, teething, damage to the mucous dentures, as well as in the treatment of candidiasis of the oral mucosa, when anesthesia is required, antimicrobial and anti-inflammatory action.

Keywords: Cholisal-gel, acute herpetic stomatitis, gingivitis, periodontitis, oral mucosa trauma.

Ибрагимова М.Х.
Жураева С.Р.

Ташкентский государственный
стоматологический институт
jorayevasojida669@gmail.com

РОЛЬ ПРЕПАРАТА «ХОЛИСАЛ» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты клинических наблюдений разных авторов за процессом и результатами лечения заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта с использованием препарата «Холисал®». Было установлено, что назначение этого препарата оправдано при многих заболеваниях, таких как гингивит, пародонтит, при травматических повреждениях слизистой рта, при прорезывании зубов, повреждениях слизистой зубными протезами, а также при лечении кандидоза слизистой оболочки рта, когда требуется обезболивание, противомикробное и противовоспалительное действие.

Ключевые слова: холисал, гингивит, пародонтит, травма слизистой оболочки рта.

Ibragimova M.X
Juraeva S.R.
Toshkent Davlat
stomatologiya instituti

PARODONTAL VA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINI KOMPLEKS DAVOLASHDA XOLISALNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada turli mualliflarning "Cholisal®" preparati yordamida parodont va og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarini davolash jarayoni va natijalari bo'yicha klinik kuzatuvlari natijalari keltirilgan. Ushbu preparatni tayinlash ko'plab kasalliklarda, masalan, gingivit, parodontit, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining travmatik shikastlanishlari, shilliq qavatning shikastlanishi, shuningdek, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining kandidozini davolashda foydalanish og'riqni yo'qotish, mikroblarga qarshi va yallig'lanishga qarshi ta'sir zarur bo'lganda foydalanosh mumkin.

Kalit so'zlar: xolisal, gingivit, periodontit, og'iz shilliq qavatining shikastlanishi

Introduction. In the structure of the pathology of the periodontium and the oral mucosa, the largest share is occupied by diseases of inflammatory origin associated with the microbial flora. The consequence of the action of microbial and viral agents that produce toxins, enzymes and other products of their vital activity is inflammation. The inflammatory reaction is accompanied by severe pain, because the oral mucosa is richly innervated, and pain receptors make up a significant part of all receptor formations. Therefore, in the treatment of diseases of the oral mucosa and periodontal an important role is given to anesthesia. In the arsenal of painkillers in dentistry, there are a number of effective drugs, and their list is replenished. Eliminating pain is of great importance, however, it is equally important to act on the causes that cause it. Therefore, in the treatment of these diseases, there is a need for the use of painkillers, anti-inflammatory and antimicrobial agents, especially drugs that have a complex of these actions. Such a drug is Cholisal. The salicylate (87.1 mg) contained in the choline preparation provides a local analgesic, anti-inflammatory, antimicrobial and antifungal effect, and 0.1 mg of the antiseptic cetalkonium chloride additionally acts on bacteria, fungi and viruses. The gel adhesive base of the drug causes a high rate of development of the analgesic effect after 2-3 minutes. At the same time, the duration of the anesthetic effect is from 2 to 8 hours and ensures a long-term retention of the active substances on the oral mucosa. Salicylic acid, which is part of the Cholisal preparation, has a bacteriostatic effect on various types of streptococci, one hundred phylococci, Escherichia and Pseudomonas aeruginosa. Choline salicylate also has a fungistatic effect. In turn, cetalkonium chloride, being an antiseptic, acts on bacteria, fungi and viruses due to the fact that, being a quaternary ammonium compound, it belongs to cationic surfactants and irreversibly binds to phospholipids and proteins of bacterial membranes and viral membranes, increases their permeability, destroys the membrane, forming gaps in it, and leads to the death of microorganisms, in particular gram-positive and gram-negative bacteria, viruses, mycobacteria and fungi. The combination of antibacterial, anti-inflammatory and analgesic action of the drug "Cholisal" makes it possible to use it for the treatment of most diseases of the periodontium and oral mucosa. As a result, already after 1-3 visits, pain sharply decreased, swelling and hyperemia of the gingival papillae, the marginal part of the gums, decreased, the PMA index decreased, and the Schiller-Pisarev test became negative. Along with the anti-inflammatory effect, reduction of the recovery time, there was a stable stabilization of the process

Materials and methods. The authors noted that "Cholisal is well tolerated by patients, easy to use, has a pleasant taste, has practically no side effects, and does not require special storage conditions. It can be used in people of different age categories. observed in the dynamics of 28 people aged 22 to 50 years, who were diagnosed with an inflammatory-dystrophic process in the periodontium of varying severity [1]. Dental examination of all patients was carried out according to the traditional scheme. Microbiological examination of the contents of periodontal pockets was performed in 24 patients with periodontitis of moderate severity. Cholisal gel was used for topical treatment. The drug was used in the form of applications and instillations in the periodontal area for 10-14 days. In patients who used the Cholisal gel, the differences between the indicators before and after treatment were significant. In most patients, a noticeable improvement in the condition of

periodontal tissues was noted after 2-3 days of using the drug. After the treatment, fungi of the genus *Candida*, hemolytic streptococcus, *Staphylococcus aureus* were not detected, the level of contamination of the mucous membrane with enterococci, streptococci of the oral group significantly decreased. Thus, the conducted studies made it possible to obtain information about the effective analgesic, anti-inflammatory and antibacterial action of the drug "Cholisal" in the treatment of patients with periodontitis of varying severity. In the observed patients, 10 days after the application of the "Cholisal" gel, the species composition of the microflora of periodontal pockets and mucous membranes normalized. The use of this drug, according to the authors, has significant advantages over the traditionally used therapy, and therefore cholisal is recommended for the treatment of inflammatory diseases of the oral cavity [9]. Cholisal was also used to treat gingivitis caused by the use of braces [8]. On the basis of the conducted studies, a high therapeutic efficacy of the drug for the treatment of chronic simple marginal gingivitis and acute pericoronitis has been established. The authors concluded: "The use of this drug has significant advantages over conventional therapy. Cholisal can be recommended for the treatment of inflammatory periodontal diseases. Along with this, there are a number of publications highlighting the role of the drug in the complex treatment of lichen planus. Thus, the results of clinical observation of patients treated with exudatively hyperemic form of lichen planus were published [6]. We examined 19 patients aged 21 to 56 years with disease duration from 6 months to 5 years. The complex of treatment included laser therapy together with the preparation "Cholisal".

Conclusion. It is known that the use of laser therapy is effective, however, the addition of this therapy with the use of the gel "Cholisal" greatly facilitated the well-being of patients. Anesthesia occurred within 2-3 minutes after application and lasted for several hours. Patients could safely eat and brush their teeth, which is important.

References.

1. Leonova L.E., Tabolina E.N. Clinical and microbiological evaluation of the effectiveness of the drug "Cholisal" in the treatment of periodontitis. - Problems of dentistry. — 2005; 1:31-3.
2. Malanin I.V., Popova I.K. Evaluation of the effectiveness of the drug holisal in the complex treatment of periodontal diseases. — International Journal of Applied and Fundamental Research. — 2013; 6:71-2.
3. Masumova V.V., Bulkina N.V. Comparative characteristics of the effectiveness of the treatment of gingivitis with Holi Sal gel and butadione ointment. — Modern science-intensive technologies. — 2007; 12:64-5.
4. Mikhilchenko V.F., Temkin E.S., Chizhikova T.S. The use of the drug "Cholisal" in the complex treatment of diseases of the oral mucosa and periodontium. - Bulletin of the VolgGMU. — 2004; 12:78-80.
5. Perlamutrova V.Yu. The use of the drug "Holisal®" in the complex treatment of inflammatory periodontal diseases: dis. ... c.m.s. - M., 2005. - 120 p.
6. Pitserskaya N.V., Rukavishnikova L.I., Radyshevskaya T.N., Aleshina N.F. Treatment of lichen planus of the oral mucosa using laser therapy in combination with Cholisal Gel. - Bulletin of the VolgGMU. — 2013; 2 (46): 118-9.
7. Strakhova S.Yu., Martynova O.V. The use of the drug "Cholisal" in the complex treatment of acute herpetic stomatitis in children. — Practical medicine. — 2009; 1:98-100.
8. Timofeev A.A., Krut A.G. The use of Holisal for the treatment of gingivitis caused by the use of braces. — Modern dentistry. — 2010; 1 (50): 136-8.
9. Fisyunov A.D., Chernyavsky Yu.P. The results of the use of the drug "Cholisal" in outpatient dental practice. — Bulletin of the Vitebsk State Medical University. — 2012; 2:165-70

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000